

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

АУТИЗМ СПЕКТРИ БУЗИЛИШЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЙЎНАЛИШИ

Болтаева Ш.Ў., Сафарова Ж.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада аутизм спектри бузилишларини (АСБ) даволашнинг замонавий ва долзарб усуллари кўриб чиқилади. Ушбу усуллар беморларнинг когнитив, коммуникатив ва ижтимоий фаолиятини яхшилашга қаратилган. Хусусан, амалий хулқ-атвор таҳлили (АВА-терапия) каби хулқ-атворга асосланган ёндашувларга алоҳида эътибор қаратилган. Шунингдек, ижтимоий мослашув кўникмаларини ривожлантириши масалалари ёритилган. Мақолада дори воситалари билан даволаш, сенсор интеграция ва нейropsихологик коррекция имкониятлари таҳлил қилинган. АСБни эрта аниқлаш ва даволашда комплекс, мултидисциплинар ёндашувнинг аҳамияти таъкидланган. Бундан ташқари, мақолада рақамли технологиялар ва индивидуал реабилитация дастурларидан фойдаланишга асосланган истиқболли йўналишлар ҳам кўриб чиқилади.

Калим сўзлар: аутизм спектри бузилишлари, аутизм терапияси, АВА-терапия, хулқ-атвор терапияси, сенсор интеграция, нейropsихологик коррекция, мултидисциплинар ёндашув

MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Boltayeva Sh.U., Safarova J.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article examines current and relevant methods of therapy for autism spectrum disorders (ASD), aimed at improving patients' cognitive, communicative, and social functioning. Particular attention is given to behavioral interventions, such as Applied Behavior Analysis (ABA therapy), as well as the development of social adaptation skills. The possibilities of pharmacological treatment, sensory integration, and neuropsychological correction are analyzed. The importance of early diagnosis and a comprehensive, multidisciplinary approach to the treatment of ASD is emphasized. The article also includes the use of digital technologies and individualized rehabilitation programs.

Key words: autism spectrum disorders, therapy, early diagnosis, behavioral correction, pharmacological treatment, quality of life

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Болтаева Ш.У., Сафарова Ж.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье рассматриваются современные и актуальные методы терапии расстройств аутистического спектра (РАС), направленные на улучшение когнитивного, коммуникативного и социального функционирования пациентов. Особое внимание уделяется поведенческим вмешательствам, таким как прикладной анализ поведения (АВА-терапия), а также развитию навыков социальной адаптации. Анализируются возможности медикаментозной терапии, сенсорной интеграции и нейropsихологической коррекции. Подчеркивается важность ранней диагностики и комплексного, мултидисциплинарного подхода к лечению РАС. В статье также рассматриваются перспективные направления терапии, включая использование цифровых технологий и индивидуализированных программ реабилитации.

Ключевые слова: РАС, терапия аутизма, АВА-терапия, поведенческая терапия, сенсорная интеграция, нейropsихологическая коррекция, мултидисциплинарный подход.

Тадқиқот мақсади. Аутизм спектри бузилишларини даволашнинг замонавий усулларини ўрганиш ва таҳлил қилиш, шунингдек, уларнинг беморларда когнитив, коммуникатив ва ижтимоий функцияларни яхшилашдаги самарадорлигини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Ушбу ишда аутизм спектри бузилишлари (АСБ)ни диагностика қилиш ва даволашга бағишланган замонавий маҳаллий ва хорижий илмий нашрлар, тизимли шарҳлар, клиник тавсиялар ҳамда тадқиқотлар натижалари маълумотларидан фойдаланилди.

Сўнги йиллардаги адабиётлар таҳлили ўтказилиб, АСБ билан оғриган беморларни даволаш ва реабилитация қилишнинг далилга асосланган усуллари алоҳида эътибор қаратилди.

Тадқиқот жараёнида таҳлилий, қиёсий ва тизимли усуллар қўлланилди. Асосий терапевтик ёндашувлар, жумладан амалий хулқ-атвор таҳлили (АВА-терапия), сенсор интеграция усуллари, логопедик ва нейропсихологик коррекция, шунингдек, ҳамроҳ симптомларни медикаментоз даволаш таҳлил қилинди. Неврологлар, психиатрлар, психологлар, логопедлар ва эрта аралашув мутахассислари иштирокини ўз ичига олган комплекс мультидисциплинар реабилитация дастурларига алоҳида эътибор қаратилди.

Шунингдек, турли ёш даврларида АСБга эга бўлган болаларда турли интервенция дастурларининг самарадорлигига оид клиник кузатувлар ва тадқиқотлар натижалари ўрганилди. Коммуникатив кўникмаларнинг яхшиланиши, ижтимоий мослашув, хулқ-атвор бузилишларининг камайиши ҳамда беморлар ва уларнинг оилалари ҳаёт сифатининг ошиши каби кўрсаткичлар баҳоланди.

Тадқиқот натижалари. Замонавий илмий маълумотлар таҳлили натижасида аутизм спектри бузилишларини даволашда энг самарали ёндашувлар комплекс ва эрта аралашувлар эканлиги аниқланди. Энг юқори далилларга асосланган самарадорлик хулқ-атвор усуллари, хусусан амалий хулқ-атвор таҳлили (АВА-терапия)да кузатилиб, улар АСБга эга болаларда коммуникатив ва мослашув кўникмаларини сезиларли даражада яхшилашга ёрдам бериши қайд этилди.

Шунингдек, сенсор интеграция усуллари сенсор сезгирликни ва хулқ-атвор бузилишларини камайтиришга ижобий таъсир кўрсатиши, бу эса беморларнинг умумий фаолияти яхшиланишига олиб келиши аниқланди. Нейропсихологик коррекция эса когнитив функциялар, диққат ва хотирани ривожлантиришда самарали эканлигини кўрсатди.

1-жадвал

Ёш гуруҳлари бўйича АСБ терапия усуллари таҳлилий жадвали

Ёш гуруҳи	Асосий терапия усуллари	Мақсад	Самарадорлик хусусиятлари
0–3 ёш	Эрта аралашув дастурлари, АВА-терапия, сенсор интеграция	Эрта ривожланишни қўллаб-қувватлаш, асосий кўникмаларни шакллантириш	Жуда юқори самара, эрта бошланганда натижа яхшироқ
3–6 ёш	АВА-терапия, логопедик коррекция, сенсор интеграция	Нутқ ва ижтимоий кўникмаларни ривожлантириш	Барқарор ижобий динамика кузатилади
6–12 ёш	Нейропсихологик коррекция, таълимий дастурлар, хулқ-атвор терапияси	Таълимга мослашув, когнитив ривожланиш	Индивидуал ёндашувда самарадорлик юқори
12+ ёш	Ижтимоий кўникмалар тренинги, психологик қўллаб-қувватлаш, медикаментоз терапия	Мустақиллик ва ижтимоий адаптация	Симптомларга қараб ўзгарувчан самара

Медикаментоз терапия, асосан ҳамроҳ симптомларни (агрессия, хавотирланиш, гиперактивлик) коррекция қилишда қўлланилиб, ёрдамчи аҳамиятга эга ва у номедикаментоз усуллар билан биргаликда қўлланилиши лозим. Энг яхши натижалар турли мутахассислар ўртасидаги ҳамкорликни ва индивидуаллаштирилган реабилитация дастурларини ўз ичига олган мультидисциплинар ёндашувда кузатилади.

Алоҳида таъкидланадигани, терапияни эрта бошлаш ижобий динамика эҳтимолини сезиларли даражада оширади, ижтимоий мослашув ва ҳаёт сифатини яхшилайдигани, шунингдек, АСБга эга беморларда хулқ-атвор ва коммуникатив бузилишлар намоеълигини камайтиради.

АСБ терапия усулларининг самарадорлиги

Терапия усули	Асосий мақсад	Самарадорлик даражаси	Изоҳ
АВА-терапия (амалий хулқ-атвор таҳлили)	Хулқ-атворни коррекция қилиш, коммуникатив кўникмаларни ривожлантириш	Жуда юқори	Энг кўп далилларга асосланган усул, эрта бошланганда самараси юқори
Сенсор интеграция терапияси	Сенсор сезгирликни барқарорлаштириш	Ўрта–юқори	Ҳиссий реакцияларни назорат қилишни яхшилайд
Логопедик коррекция	Нутқ ва коммуникацияни ривожлантириш	Юқори	Нутқ кечикиши бўлган болаларда самарали
Нейропсихологик коррекция	Диққат, хотира ва когнитив функцияларни ривожлантириш	Ўрта–юқори	Индивидуал ёндашув талаб қилади
Ижтимоий кўникмалар тренинги	Ижтимоий мослашувни яхшилаш	Ўрта	Гуруҳли машғулотларда самарали
Медикаментоз терапия	Агрессия, хавотир, гиперактивликни камайтириш	Ёрдамчи (паст–ўрта)	Фақат симптоматик даво, асосий усул эмас
Режали (эрта) интервенция дастурлари	Эрта ривожланишни кўллаб-қувватлаш	Жуда юқори	3 ёшгача бошланса энг яхши натижа беради

Хулоса. Шундай қилиб, аутизм спектри бузилишлари терапиясининг замонавий усулларини таҳлил қилиш ҳар бир беморга индивидуал ва комплекс ёндашув энг самарали эканлигини кўрсатади. Энг юқори далилларга асосланган самарадорлик хулқ-атвор терапия усулларида, айниқса амалий хулқ-атвор таҳлили (АВА-терапия)да кузатилади. Ушбу усуллар терапия эрта бошланганда когнитив, коммуникатив ва ижтимоий кўникмаларни сезиларли даражада яхшилашга хизмат қилади.

Кўшимча усуллар, жумладан сенсор интеграция, нейропсихологик ва логопедик коррекция, АСБга эга болаларни комплекс реабилитация қилишда муҳим ўрин тутди. Медикаментоз терапия асосан ҳамроҳ симптомларни коррекция қилиш учун қўлланилиб, ёрдамчи аҳамиятга эга ҳисобланади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, эрта диагностика ва терапияни ўз вақтида бошлаш реабилитация самарадорлигини сезиларли даражада оширади, беморларнинг ижтимоий мослашувини ва ҳаёт сифатини яхшилайд. Энг яхши натижалар эса турли мутахассислар иштирокида амалга ошириладиган мултидисциплинар ёндашув орқали эришилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аутизм спектри бузилишлари бўлган болаларни диагностика қилиш ва даволаш бўйича федерал клиник тавсиялар. — Москва, 2021.
2. Лебединская К. С., Никольская О. С. Эрта болалик аутизмни диагностика қилиш. — М.: Просвещение, 2020.
3. Янушко Е. А. Аутистик бола билан ўйинлар. — М.: Теревинф, 2018.
4. Морозов С. А. Аутизм: клиник ва психологик-педагогик жиҳатлар. — М., 2020.
5. Башина В. М. Болаларда аутизм спектри бузилишлари. — М.: Медицина, 2019.
6. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Саломатлиги чекланган болаларни реабилитация қилиш. — М.: Академия, 2019.
7. Ильина М. Н. Болаларда аутизмни коррекция қилишнинг замонавий ёндашувлари. — СПб., 2020.
8. Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутистик бола: ёрдам йўллари. — М.: Теревинф, 2017.
9. Скворцов И. А. Болалар неврологияси асослари. — М.: Медицина, 2018.
10. Ковалев В. В. Болалар психиатрияси. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.

Иқтибос учун: Болтаева Ш.Ў., Сафарова Ж.С. Аутизм спектри бузилишлари билан оғриган беморларни даволаш ва реабилитация қилишнинг замонавий йўналиши // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* — 2026. — № 5(25). — Б. 331–333. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20097972>